

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА

С.С.Шарипов

Т.Ш.Уринов

Ташкентский государственный стоматологический институт
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336086>

АННОТАЦИЯ: Перфорации перегородки носа имеют свои специфические клинические проявления, обусловленные нарушением аэродинамики в полости носа. Наличие данной патологии достоверно снижает качество жизни пациентов. Целью обзора явилось изучения современных взглядов на этиопатогенез перфорации перегородки носа. Материалы и методы исследования были 22 научной публикаций, опубликованный на международных информационных базах Google scholar, PubMed, Web of Science и Scopus. Результаты обзора показали, что причинами развития и рецидивов перфорации перегородки носа являются разнообразным, том числе и атрофия и рубцевания слизистой оболочки.

Ключевые слова: перфорация носовой перегородки, слизистая оболочка носа, этиология, диагностика.

Перфорация перегородки носа (ППН) — это заболевание, при котором нарушается целостность слизистой оболочки и хряща перегородки носа (ПН). Распространенность ППН в популяции, по не которым данным, составляет 0,9%. Основной причиной ППН (около 60%) остаются ятрогенные факторы: предшествующая операция на ПН, электрокоагуляция или радиоволновое прижигание сосудов на ПН при носовых кровотечениях, особенно, если они выполняются симметрично с обеих сторон, установка интраназальных стентов, длительная тампонада носа, неаккуратно выполненный туалет носа после операции, когда наконечником отсоса травмируется слизистая оболочка.

К ятрогенным факторам относятся также погрешности при лечении. Одним из важных причинных факторов ППН является травма носа, в том числе с последующей инструментальной репозицией его костей. Долговременное бессистемное использование интраназальных лекарственных веществ также ведет к образованию ППН. К этой группе препаратов можно отнести как деконгестанты, топические глюкокортикостероиды (ГКС), так и наркотические вещества.

Использование сосудосуживающих капель на протяжении 3 нед и более ведет к деструкции реснитчатого эпителия, гиперплазии, венозному застою в микроциркуляторном русле, из-за чего нарушается трофика ПН. В последние годы к факторам риска все чаще относят длительное использование топических ГКС. Несмотря на то, что при этом не выявляются гистологические изменения, на фоне применения интраназальных ГКС возникают местное раздражение, легкая кровоточивость слизистой оболочки, сухость, образование корок, что вызывает не только дискомфорт, но и нарушает локальный кровоток.

В основе действия наркотических веществ, таких как кокаин и метамфетамин, лежит вазоконстрикторный эффект — уменьшение кровотока и питания хряща. Различные добавки к наркотическим веществам (лактоза, кофеин, салициламин, амфетамины, красители, тальк, бура) усиливают раздражающее действие и могут ускорять возникновение атрофических изменений и возникновение ППН.

Постоянное воздействие химических раздражающих веществ рассматривается как профессиональный фактор риска развития ППН. К ним, в частности, относится непрерывный контакт с известковой пылью, хромовой кислотой, солями кальция, никеля, двухвалентного железа и других металлов. Показано, что воздействие хрома в количестве более 0,1 мг/м³ ведет к эрозии и разрушению ПН. Более чем у 35% сварщиков выявляются ППН, в связи с чем эта профессиональная группа нуждается в профилактических оториноларингологических обследованиях.

Еще одним этиологическим фактором ППН являются инородные тела, особенно батарейки, которые, окисляясь, приводят к некрозу слизистой оболочки и ППН уже в течение первых часов. Травма слизистой оболочки полости носа может возникнуть при самостоятельном удалении корок пациентом, что, наряду с искривлением ПН, также способствует формированию эрозии и ППН.

При подозрении на ревматическую природу заболевания должны быть выполнены расширенные лабораторные обследования в целях исключения дерматомиозита, полимиозита, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, гранулематоза Вегенера, саркоидоза, при которых возникает нарушение микроциркуляции, которое приводит к появлению ППН. При гранулематозе Вегенера определяется повышенный титр антинейтрофильных цитоплазматических антител в крови, при саркоидозе — ангиотензинпревращающего фермента.

При отрицательных результатах этих анализов на фоне других клинических проявлений системного заболевания необходимо выполнение биопсии слизистой оболочки полости носа для верификации диагноза и определения тактики последующего лечения пациента.

Новообразования, например папиллома или карцинома, возникающие на ПН, в ходе своего роста разрушают ее структуру и ведут к образованию перфорации. Для исключения онкологических заболеваний также необходимо гистологическое исследование слизистой оболочки краев перфорации.

При выявлении в анамнезе онкологических заболеваний следует уточнить у пациента о получаемой ранее химиотерапии. Описан случай возникновения ППН на фоне лечения бевацизумабом. Препарат представляет собой моноклональное антитело к рецепторам сосудистого эндотелиального фактора роста, участвующего в ангиогенезе, а значит, его использование может быть отнесено к факторам риска развития данного заболевания.

Образование ППН может возникать на фоне инфекционных заболеваний (сифилис, туберкулез), когда бактерии разрушают ткань полости носа. Описан случай образования ППН на фоне обсемененности полости носа грибом *Purpureocillium lilacinum* у иммунокомпетентного 35-летнего мужчины.

При наличии ППН небольших размеров пациенты отмечают неприятный свистящий звук при вдохе. В последующем воспалительные изменения слизистой оболочки приводят к увеличению ППН и возникновению рецидивирующих носовых кровотечений, головной боли, затруднению носового дыхания.

Таким образом, следует **вывод**, что причинами развития и рецидивов перфорации перегородки носа являются разнообразным, том числе и атрофия и рубцевания слизистой оболочки.

Использованная литература:

1. Brake D. A. et al. Nasal Swell Body Characteristics in Patients With Septal Perforation //OTO open. – 2023. – Т. 7. – №. 1. – С. e43.
2. Çengel Kurnaz S. et al. Topical administration of carvacrol improves healing in nasal septal perforation: an experimental animal study //American Journal of Rhinology & Allergy. – 2022. – Т. 36. – №. 4. – С. 503-509.
3. Fermin J. M. et al. Surgical repair of nasal septal perforations: a systematic review and meta-analysis //International Forum of Allergy & Rhinology. – 2022. – Т. 12. – №. 9. – С. 1104-1119.

4. Ghorab S., Taylor C. M., Bansberg S. F. The nasal swell body and septal perforation repair //The Laryngoscope. – 2020. – T. 130. – №. 12. – C. 2795-2801.
5. Gravina A. et al. Endoscopic techniques for nasal septal perforation repair: a systematic review //Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology. – 2023. – T. 132. – №. 5. – C. 527-535.
6. Kuzu S., Günebakan Ç. Nasal Septal Perforation: Experience of Management //Bengal Journal of Otolaryngology and Head Neck Surgery. – 2020. – T. 28. – №. 3. – C. 255-259.
7. Lindemann J. et al. A contemporary review of “realistic” success rates after surgical closure of nasal septal perforations //Auris Nasus Larynx. – 2021. – T. 48. – №. 6. – C. 1039-1046.
8. Nakamura T. et al. Perforation of the nasal septum identified during a Preoperative Otorhinolaryngology Consultation: a Case Report //Anesthesia Progress. – 2023. – T. 70. – №. 1. – C. 31.
9. Rajzer I. et al. Biomaterials in the reconstruction of nasal septum perforation //Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology. – 2021. – T. 130. – №. 7. – C. 731-737.
10. Santamaría-Gadea A. et al. Innovative surgical techniques for nasal septal perforations: management and treatment //Current Allergy and Asthma Reports. – 2021. – T. 21. – C. 1-8.
11. Taylor C. M., Marino M. J., Bansberg S. F. Presenting symptomatology for patients with nasal septal perforation: application of the NOSE-perf scale //The Laryngoscope. – 2023. – T. 133. – №. 6. – C. 1315-1320.
12. Wakeford W. J., Shamil E., D'Souza A. R. Perioperative management of nasal septal perforation: A case series and review //Facial Plastic Surgery. – 2021. – T. 37. – №. 03. – C. 277-282.

